

УДК 616.12-008.318:615.03
DOI 10.5281/zenodo.14731887
Научная статья

**ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ФИБРИЛЛЯЦИЯ
ПРЕДСЕРДИЙ, СВЯЗАННАЯ С ПРИЕМОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
И ДРУГИХ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

**DRUG-INDUCED ATRIAL FIBRILLATION ASSOCIATED WITH THE
INTAKE OF CARDIOVASCULAR AND OTHER GROUPS OF DRUGS**

БЕЛИЦКАЯ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА,
*врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, к.м.н.,
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства».*

ВАВШКО АННА СТАНИСЛАВОВНА,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет».

ВАВШКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,
*врач-терапевт,
ГБУ РО «Центральная районная больница» г. Красный Сулин.*

BELETSKAYA TATYANA STANISLAVOVNA,
*Anesthesiologist-resuscitator of the highest qualification category,
Candidate of Medical Sciences,
Federal State Medical Institution "Southern District Medical Center of the Federal
Medical and Biological Agency".*

VAVSHKO ANNA STANISLAVOVNA,
Rostov State Medical University.

VAVSHKO TATYANA ALEKSEEVNA,
*The general practitioner,
GBU RO "Central district Hospital" Krasny Sulin.*

В статье рассматриваются лекарственные средства, связанные с риском развития ЛИФП, включая кардиотонические препараты (аденозин, добутамин, левосимендан, милринон), антиаритмические средства, блокаторы кальциевых каналов и другие группы медикаментов. Проанализированы механизмы, лежащие в основе ЛИФП, такие как изменение электрофизиологических свойств миокарда, активация симпатической нервной системы, нарушения ионного гомеостаза и другие факторы. Отдельное внимание уделено роли гипокалиемии и других метаболических изменений в формировании условий для возникновения фибрилляции предсердий. Рассмотрены клинические исследования, демонстрирующие частоту и значимость ЛИФП для различных групп препаратов.

The article discusses medications associated with the risk of developing LIAP, including cardiotonic drugs (adenosine, dobutamine, levosimendan, milrinone), antiarrhythmic drugs, calcium channel blockers and other groups of medications. The mechanisms underlying LIFP are analyzed, such as changes in the electrophysiological properties of the myocardium, activation of the sympathetic nervous system, violations of ion homeostasis and other factors. Special attention is paid to the role of hypokalemia and other metabol-

ic changes in the formation of conditions for the occurrence of atrial fibrillation. Clinical studies demonstrating the frequency and significance of LIFP for various groups of drugs are considered.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, лекарственно-индуцированная аритмия, аденозин, добутамин, левосимендан, милринон, антиаритмические препараты, дигоксин, блокаторы кальциевых каналов.

Key words: atrial fibrillation, drug-induced arrhythmia, adenosine, dobutamine, levosimendan, milrinone, antiarrhythmic drugs, digoxin, calcium channel blockers.

Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из самых распространенных нарушений сердечного ритма, на долю которого приходится около трети всех госпитализаций, связанных с аритмиями [1]. Частота ФП составляет примерно 3% среди взрослых старше 20 лет, увеличиваясь с возрастом, особенно у пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия (АГ), сердечная недостаточность (СН), ишемическая болезнь сердца (ИБС), структурные аномалии сердца, ожирение, сахарный диабет или хроническая болезнь почек. Наличие ФП существенно повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, увеличивая вероятность смерти почти в два раза и риска инсульта – в пять раз по сравнению с пациентами с синусовым ритмом [1]. У женщин с ФП отмечается двукратное повышение риска смерти от всех причин, а у мужчин – 1,5-кратное [2].

Рис. 1. Фибрилляция предсердий на ЭКГ

Среди факторов, предрасполагающих к развитию ФП, выделяют чрезмерное употребление алкоголя, хирургические вмешательства, перикардит, миокардит, гипертиреоз, тромбоэмболию легочной артерии, а также прием определенных лекарственных средств (ЛС). В

последнем случае такое состояние называют лекарственно-индуцированной фибрилляцией предсердий (ЛИФП) [3]. В данном обзоре мы проанализируем ЛС, применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут вызывать ФП, и рассмотрим возможные механизмы, лежащие в основе развития ЛИФП.

Рис. 2. Проводящая система сердца

Кардиотонические ЛС.

Аденозин. Установлено, что аденозин вызывает фибрилляцию предсердий (ФП) за счет прямого стимулирующего воздействия на область устьев легочных вен, что приводит к увеличению их эктопической активности [4]. Помимо этого, аденозин сокращает рефрактерный период в предсердиях, усиливая транспорт ионов калия (K^+) в клетки, что способствует уменьшению длительности потенциала действия в предсердиях. Это создает условия для механизма повторного входа волны возбуждения (re-entry), что предрасполагает к развитию ФП.

Дополнительно аденозин может повышать тонус симпатической нервной системы, что также увеличивает вероятность возникновения ФП. Таким образом, аденозин формирует субстрат для развития ФП через прямое электрофизиологическое воздействие или усиление вегетативного тонуса.

Добутамин и левосимендан. Добутамин представляет собой инотропный препарат, который оказывает свое действие через активацию β -адренорецепторов. Это приводит к усиле-

нию автоматизма, ускорению проводимости и сокращению предсердного рефрактерного периода [5]. В ходе терапии добутамином происходит увеличение концентрации цитозольного кальция, что может провоцировать деполяризацию в области устьев легочных вен и в ткани предсердий, способствуя развитию фибрилляции предсердий (ФП).

ФП, индуцированная добутамином, может поддерживаться за счет механизмов повторного входа волны возбуждения (re-entry) или быстрой деполяризации предсердий. Накопление кальция вызывает эктопические импульсы и является ключевым звеном в развитии адренергически-опосредованной ФП [6].

Левосимендан – это инодилататор, используемый для краткосрочной терапии острой декомпенсации хронической сердечной недостаточности, особенно при недостаточной эффективности стандартного лечения. Препарат действует как сенсibilизатор кальция, повышая чувствительность сократительных белков к кальцию через связывание с тропонином С миокарда в кальций-зависимом режиме. Это приводит к увеличению силы сердечных сокращений.

Левосимендан также открывает АТФ-зависимые калиевые каналы в гладких мышцах сосудов, что способствует расширению артерий, включая коронарные, и вен. Его положительный инотропный эффект обусловлен усилением чувствительности миоцитов к кальцию через связывание с тропонином С, а сосудорасширяющий эффект – активацией АТФ-зависимых калиевых каналов, вызывающих расслабление гладких мышц сосудов.

Комбинация этих эффектов увеличивает силу сердечных сокращений, одновременно снижая преднагрузку и постнагрузку, что улучшает гемодинамику пациента.

Милринон. Как и добутамин, милринон вызывает накопление цитозольного кальция, что может провоцировать эктопические импульсы в области устьев легочных вен или в ткани предсердий, способствуя развитию фибрилляции предсердий (ФП) [6]. Применение милринона при лечении декомпенсации сердечной недостаточности (СН) связано с повышенным риском возникновения ФП и/или трепетания предсердий (ТП).

В крупном рандомизированном клиническом исследовании (РКИ) [7] участвовали 951 пациент с декомпенсацией СН, не требующей внутривенной инотропной поддержки (средний возраст 65 лет). Участники были рандомизированы на две группы: исследуемая группа, получавшая милринон (n = 477), и контрольная группа, получавшая плацебо (n = 472). Результаты анализа показали, что частота развития ФП или ТП была статистически значимо выше (p=0,004) в группе милринона (4,6%, 22/477) по сравнению с группой плацебо (1,5%, 7/472).

Особую ценность исследованию M. Cuffe et al. [7] придает наличие группы плацебо, так как при СН часто наблюдается повышенная частота ФП, вероятно, связанная с увеличением симпатического тонуса и внутриклеточным накоплением кальция.

Антиаритмические ЛС.

Механизм развития трепетания предсердий (ТП) на фоне антиаритмической терапии. При лечении фибрилляции предсердий (ФП) антиаритмическими препаратами IC класса по классификации Воген-Вильямса, такими как пропafenон и флекаинид, механизмом развития ТП является движение электрического импульса по большому кругу (macro re-entry) в миокарде. Согласно данным литературы, частота этой побочной реакции может достигать 20% для обоих препаратов [8].

Кроме того, существуют сведения, что аналогичный механизм может способствовать переходу ФП в ТП у пациентов с пароксизмальной формой ФП на фоне приема амиодарона [9]. Исследование C. Tai et al. [9] показало, что среди 136 пациентов, получавших амиодарон (n = 96) или пропafenон (n = 40) для лечения ФП, у 15 пациентов (11%, средний возраст 65,5 ± 12,3 года) было зафиксировано развитие стойкого ТП. Эта аритмия была подтверждена на электрокардиограмме (ЭКГ) во время терапии антиаритмическими препаратами.

Дигоксин. В терапевтических дозах дигоксин за счет своих ваготонических свойств сокращает эффективный рефрактерный период предсердий у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП). Он также замедляет внутрипредсердную проводимость, что приводит к сокращению продолжительности потенциала действия в предсердиях. В результате это способствует увеличению частоты рецидивов и длительности пароксизмов ФП.

Результаты исследования Digitalis Investigation Group (DIG) [10] показали, что уровень дигоксина в сыворотке крови выше 1,1 нг/мл может вызывать нарушения сердечного ритма и повышать риск летального исхода. В связи с этим рекомендуется назначать более низкие дозы препарата и контролировать, чтобы его концентрация в крови не превышала 1,1 нг/мл [11].

Поскольку дигоксин выводится через почки, он может накапливаться у пациентов с нарушенной функцией почек. Это требует корректировки дозы с учетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и более строгого мониторинга уровня дигоксина в плазме, особенно у пожилых пациентов. При почечной недостаточности суточная доза препарата должна снижаться пропорционально снижению клиренса креатинина, особенно при СКФ менее 60 мл/мин. У пациентов пожилого и старческого возраста суточная доза дигоксина рекомендуется в пределах 0,0625–0,125 мг.

Блокаторы кальциевых каналов.

Верапамил, дилтиазем, нифедипин. Применение блокаторов кальциевых каналов (БКК) может повысить риск развития фибрилляции предсердий (ФП) через несколько механизмов.

Во-первых, снижение артериального давления (АД) приводит к компенсаторному усилению активности симпатической нервной системы.

Во-вторых, исследования на лабораторных животных показали, что верапамил способен вызывать развитие механизма re-entry за счет сокращения предсердного рефрактерного периода, что приводило к возникновению ФП. В контрольной группе, получавшей дилтиазем, подобных изменений не наблюдалось.

Наконец, у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией БКК-индуцированная ФП может быть связана с перегрузкой левого предсердия, которая обусловлена увеличением градиента давления в левом желудочке [12].

Другие сердечно-сосудистые ЛС.

Ивабрадин. В двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизированном клиническом исследовании (РКИ) SHIFT (Ivabradine and outcomes in chronic heart failure) [13] изучалась эффективность и безопасность ивабрадина у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (СН) и фракцией выброса левого желудочка менее 35%. В исследовании участвовали 3241 пациент, принимавший ивабрадин (средний возраст $60,7 \pm 11,2$ года), и 3264 пациента в группе плацебо (средний возраст $60,1 \pm 11,5$ года).

Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (ФП) в анамнезе была зарегистрирована у 8% участников обеих групп (263 пациента в группе ивабрадина и 259 в группе плацебо). Анализ показал, что развитие ФП у пациентов, принимавших ивабрадин, происходило статистически значимо чаще, чем в группе плацебо (9% против 8%, $p < 0,012$). Это привело к необходимости отмены препарата в 4% случаев в группе ивабрадина по сравнению с 3% случаев в группе плацебо ($p < 0,137$).

Диуретики.

Тиазидные и некоторые тиазидоподобные препараты (например, хлорталидон) способны вызывать гипокалиемию, которая способствует эктопической активности предсердий и уменьшает продолжительность потенциала действия в предсердиях, создавая электрофизиологические условия для развития фибрилляции предсердий (ФП) [14]. Например, описаны три случая пациентов с артериальной гипертензией, длительно принимавших хлорталидон, у

которых на фоне гипокалиемии возникла ФП. После восстановления уровня калия в крови синусовый ритм восстановился спонтанно [14].

Антиагреганты.

Тикагрелор является селективным и обратимым антагонистом P2Y₁₂-рецепторов, который прямым образом предотвращает аденозиндифосфат (АДФ)-опосредованную активацию и агрегацию тромбоцитов. Этот пероральный антиагрегант применяется для лечения пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) и рекомендован в сочетании с ацетилсалициловой кислотой (АСК) для профилактики атеротромботических событий у пациентов с нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда без подъема сегмента ST или с подъемом сегмента ST. Препарат эффективен как у больных, получающих медикаментозное лечение, так и у пациентов после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) или аортокоронарного шунтирования (АКШ).

Клиническая эффективность тикагрелора была подтверждена в исследовании PLATO (A Study of PLATelet Inhibition and Patient Outcomes) [60]. В этом исследовании участвовали пациенты с симптомами нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда (с и без подъема сегмента ST), возникшими в последние 24 часа. Они получали как консервативное лечение, так и инвазивные вмешательства (ЧКВ или АКШ).

Позднее исследование PEGASUS TIMI-54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients With Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin-Thrombolysis In Myocardial Infarction 54) продемонстрировало эффективность длительной двойной антитромбоцитарной терапии тикагрелором в сочетании с низкими дозами АСК у пациентов, перенесших инфаркт миокарда в течение одного-трех лет до включения в исследование [15]. С увеличением числа клинических исследований, подтверждающих эффективность тикагрелора, его назначение становится все более распространенным, что делает изучение данного препарата особенно актуальным.

Наиболее частыми нежелательными эффектами тикагрелора являются кровотечения и одышка. Согласно данным онлайн-энциклопедии Drugs.com, среди сердечно-сосудистых побочных эффектов, требующих медицинского вмешательства, часто (в 1–10% случаев) регистрируется фибрилляция предсердий [16].

Лекарственно-индуцированная фибрилляция предсердий является важной клинической проблемой, требующей внимания при выборе терапевтической стратегии, особенно у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Механизмы ЛИФП включают прямое воздействие препаратов на проводящую систему сердца, изменение внутриклеточного обмена ионов, а также активацию симпатической нервной системы. Адекватный мониторинг, корректировка доз и учет индивидуальных факторов риска (возраст, сопутствующие заболевания, функции почек) могут значительно снизить вероятность развития ЛИФП. Необходимы дальнейшие исследования для разработки рекомендаций по профилактике и управлению этим осложнением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рекомендации по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий / В. Фустер [и др.] // Журнал Американского колледжа кардиологии. 2011. № 123. С. 269-367.
2. Рекомендации ESC по лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с EACTS / П. Кирххов [и др.] // Российский кардиологический журнал. 2017. № 7. С. 7-86.
3. Тамарго Дж., Кабальеро Р., Дельпон Э. Медикаментозная фибрилляция предсердий // Экспертное заключение О безопасности лекарственных средств. 2012. № 11(4). С. 615-634.
4. Фибрилляция Предсердий, вызванная Аденозином: Понимание механизмов / Х.К. Джеффри [и др.] // Аритмия и электрофизиология. 2013. № 6(3). С. 34-37.

5. Альбони П., Малакарне С., Кодека Л. Фибрилляция Предсердий, вызванная Аденозином: Понимание механизмов // Влияние добутамина на электрофизиологические свойства специализированной проводящей системы человека. 1979. № 12(4). С. 361-370.
6. Добрев Д., Войт Н., Веренс Х. Риадиноновый рецепторный канал как молекулярный механизм фибрилляции предсердий: патофизиологические и терапевтические последствия // Исследование сердечно-сосудистой системы. 2011. № 89. С. 734-743.
7. Результаты проспективного исследования внутривенного введения Милринон при обострении хронической сердечной недостаточности (ОРТМЕ-CHF). Кратковременное внутривенное введение милринона при обострении хронической сердечной недостаточности: рандомизированное контролируемое исследование / М.С. Кафф [и др.]. 2002. № 287. С. 1541-1547.
8. Трепетание предсердий, вызванное антиаритмическими препаратами класса IC: электрокардиографические и электрофизиологические данные и их значение для долгосрочного исхода после удаления перешейка правого предсердия / А. Набар [и др.] // Британское кардиологическое общество. 2001. № 85. С. 424-429.
9. Стойкое трепетание предсердий у пациентов, получавших лечение от фибрилляции предсердий амиодароном и пропафеноном: электрофизиологические характеристики, радиочастотная катетерная абляция и прогнозирование риска / С.Е. Чан [и др.] // Журнал электрофизиологии сердечно-сосудистой системы. 1999. № 10. С. 1180-1187.
10. Исследовательская группа по дигиталису. Влияние дигоксина на смертность и заболеваемость у пациентов с сердечной недостаточностью // Медицинский журнал Новой Англии. 1997. № 336(8). С. 525-533.
11. Связь концентрации дигоксина в сыворотке крови с исходами у пациентов с сердечной недостаточностью / С.С. Ратхор [и др.] // Журнал фармацевтического здравоохранения и научных исследований. 2003. № 289(7). С. 871-878.
12. Побочные эффекты фибрилляции предсердий и обмороков, вызванных блокаторами кальциевых каналов, при гипертрофической кардиомиопатии / Дж. Дойучи [и др.] // Клиническая кардиология. 1985. № 8. С. 176-179.
13. Ивабрадин и исходы при хронической сердечной недостаточности (SHIFT): рандомизированное плацебо-контролируемое исследование / К. Сведберг [и др.] // Ланцет. 2010. № 376. С. 875-885.
14. Эмара М.К., Саадет А.М. Транзиторная фибрилляция предсердий у пациентов с артериальной гипертензией и гипокалиемией, вызванной тиазидами. // Медицинский журнал аспирант. 1986. № 62. С. 1125-1127.
15. Экономическая эффективность длительного применения Тикагрелора у пациентов с перенесенным ранее инфарктом миокарда / Э.А. Магнусон [и др.] // Журнал Американского колледжа кардиологов. 2017. № 70(5). С. 527-538.
16. Побочные эффекты Тикагрелора // Drugs.com. URL: <https://www.drugs.com/sfx/ticagrelor-side-effects.html> (дата обращения: 30.11.2024).

© Белицкая Т.С., Вавико А.С., Вавико Т.А., 2025.